

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TANIHLI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК 618.3-06:616.981.21/958.7

Абдуллаева Лагия Мирзатуллаевна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан
Сафарова Лола Алиаскаровна
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН

For citation: Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Safarova Lola Aliaskarovna, A healthy lifestyle-what do teenagers know about it? HIV infection as a factor in the development of obstetric and perinatal complications, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp. 17-22

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8296888>

АННОТАЦИЯ

Рост ВИЧ-инфицирования среди женщин репродуктивного возраста, несмотря на усиленную профилактическую борьбу, является актуальной проблемой современного здравоохранения. ВИЧ-инфекция является фактором риска развития преждевременных родов, перинатальных осложнений. Своевременная профилактика возникновения нарушений в фето-плацентарной системе способствует улучшению исхода беременности и родов у данного контингента больных. С целью изучения влияния ВИЧ-инфекции на развитие гестационных и перинатальных осложнений проведен сравнительный анализ течения беременности и родов, а также послеродового периода. Основную группу составили 48 беременных женщин с установленным ВИЧ-положительным статусом, которым с целью профилактики возникновения осложнений гестации был применен комплекс мероприятий. Группу сравнения – ретроспективный анализ-составили 119 респонденток с ВИЧ-инфекцией родоразрешенных в родильных комплексах в 2018-2021гг. Проведено общеклинические, обязательные акушерские инструментальные и лабораторные, а также специальные методы исследования.

Ключевые слова: беременность, ВИЧ-инфекция, гестационные осложнения, перинатальные осложнения.

Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna
tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston
Safarova Lola Aliaskarovna
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

Reproduktiv yoshdagi ayollar o'rtasida OIV infeksiyasining ko'payishi, kuchaytirilgan profilaktik kurashga qaramay, zamonaviy sog'liqni saqlashning dolzarb muammosidir. OIV infeksiyasi erta tug'ilish va perinatal asoratlarni rivojlanishi uchun xavf omilidir. Homila-platsenta tizimidagi buzilishlar paydo bo'lishining o'z vaqtida oldini olish bemorlarning ushbu guruhida homiladorlik va tug'ish natijalarini yaxshilashga yordam beradi. OIV infeksiyasining homiladorlik va perinatal asoratlarning rivojlanishiga ta'sirini o'rganish uchun homiladorlik va tug'ish jarayoni, shuningdek, tug'ruqdan keyingi davrning qiyosiy tahlili o'tkazildi. Asosiy guruhni OIV infeksiyasi aniqlangan 48 nafar homilador ayollar tashkil etib, ularga homiladorlik asoratlarning oldini olish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilandi. Taqqoslash guruhi - retrospektiv tahlil - 2018-2021 yillarda tug'ruq majmualarida tug'ilgan OIV infeksiyasi bilan kasallangan 119 respondentdan iborat. Umumiy klinik, majburiy akusherlik instrumental va laboratoriya, shuningdek, maxsus tadqiqot usullari o'tkaziladi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, OIV infeksiyasi, homiladorlik asoratlari, perinatal asoratlari.

Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna
Doctor of Medical science, Professor
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan
Safarova Lola Aliaskarovna
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS

ABSTRACT

The growth of HIV infection among women of reproductive age, despite the intensified preventive fight, is an urgent problem of modern health care. HIV infection is a risk factor for the development of preterm birth and perinatal complications. Timely prevention of the occurrence of disorders in the fetoplacental system helps to improve the outcome of pregnancy and childbirth in this group of patients. In order to study the impact of HIV infection on the development of gestational and perinatal complications, a comparative analysis of the course of pregnancy and childbirth, as well as the postpartum period, was carried out. The main group consisted of 48 pregnant women with an established HIV-positive status, who were given a set of measures to prevent complications of gestation. The comparison group - a retrospective analysis - consisted of 119 respondents with HIV infection who were delivered in maternity complexes in 2018-2021. Conducted general clinical, mandatory obstetric instrumental and laboratory, as well as special research methods.

Keywords: pregnancy, HIV infection, gestational complications, perinatal complications.

ВИЧ-инфекция является важной медико-социальной проблемой здравоохранения во всем мире. С каждым годом число женщин репродуктивного возраста с ВИЧ-положительным статусом продолжает увеличиваться. В этой связи изучение влияния ВИЧ, а также антиретровирусной профилактической терапии на организм матери и плода является актуальной задачей современного акушерства [4, 6, 9].

На сегодняшний день применение специфического курса лекарственной профилактики - антиретровирусных препаратов (АРВП) во время беременности, оперативное родоразрешение, а также исключение грудного вскармливания составляют основную тактику профилактики трансмиссии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) вертикальным путем. Использование профилактических мер позволило снизить риски перинатальной трансмиссии ВИЧ до 1-2% [2, 5, 6, 7]. Несмотря на успехи, достигнутые в фармацевтике, на данный период времени медицинская наука не имеет в своем арсенале лекарственных средств, дающих возможность излечения пациентов, инфицированных ВИЧ. Однако применение антиретровирусных препаратов способствуют улучшению прогноза, течения заболевания, а также значительно уменьшить трансмиссию вируса, в том числе и перинатальную [1, 6, 8].

При наличии у беременной женщины ВИЧ-инфекции со стороны плода наблюдаются осложнения, связанные непосредственно с плацентарной недостаточностью. Это прежде всего хроническая внутриутробная гипоксия плода, синдром ограничения роста плода, гипотрофия плода, внутриутробное инфицирование, поражение центральной нервной системы, а также возникновение антенатальной гибели плода [2, 4, 6, 7]. Диссоциированное созревание ворсинчатого хориона, возникающая вследствие которого хроническая плацентарная недостаточность у пациенток, инфицированных ВИЧ развивается в результате дисбаланса проангиогенных (VEGF, bFGF, CD31) и антиангиогенных (TGF- β 1, Tsp-1) факторов. При исследовании в тканях плаценты при трансплацентарной передаче ВИЧ обнаруживается выраженное снижение макрофагов CD68+ и CD14+ [4,5]. Безусловно, дефект в плацентарном барьере способствует облегчению инфицирования плода. В этой связи терапия плацентарной дисфункции наряду со специфической химиопрофилактикой антиретровирусными препаратами и лечением оппортунистических инфекций являются патогенетически обоснованными в тактике ведения ВИЧ-инфицированных беременных женщин с целью снижения как перинатального инфицирования, так и показателей гестационных и неонатальных осложнений.

Цель исследования – провести проспективный и ретроспективный анализ влияния ВИЧ-инфекции на частоту возникновения акушерских осложнений, а также патологических состояний со стороны плода и новорожденного.

Материал и методы исследования.

Дизайн исследования :

Данное исследование проводилось на базе Городского СПИД Центра г.Ташкента в течение 2022 года. Под наблюдением находились 48 беременных женщин с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция. Был проведен ретроспективный анализ на базах городских родильных комплексов №1, 8, 9 историй родов и новорожденных 119 ВИЧ-инфицированных женщин за 2018-2022 гг.

Группы сравнения:

Основную группу составили 48 беременных женщин с установленным ВИЧ-положительным статусом, которым с целью профилактики возникновения осложнений гестации был применен комплекс мероприятий. Группу сравнения составили 119 респондентки ретроспективного анализа. Контрольную группу составили 40 беременных женщин с отрицательным ВИЧ-статусом, которым рекомендовано плановое абдоминальное родоразрешение по экстрагенитальным показаниям.

Критерии включения и исключения:

Для включения в исследование нами оценивалось соответствие пациенток некоторым критериям : пациентка находится на диспансерном учете в городском СПИД-центре города Ташкента, т.е. имеет место подтвержденный ВИЧ-позитивный статус; беременность; репродуктивный возраст, отсутствие хронических инфекций (в частности гепатитов В, С, сифилиса), роды были осуществлены в городских родильных комплексах города Ташкента, срок гестации 22 неделя и более.

Критерии для исключения из исследования: установленный диагноз СПИД, применение препаратов на фоне приема АРВТ, которые могут оказать негативное влияние на течение беременности, прерывание беременности самопроизвольное либо искусственное в сроке до 22 недель беременности;

Со всеми вошедшими в исследование пациентками была проведена беседа о необходимости приема антиретровирусных препаратов с целью профилактики перинатальной трансмиссии ВИЧ, а также стабилизации процесса в организме. Согласно полученным результатам вирусной нагрузки ВИЧ и показателям состояния иммунитета (абсолютное кол-во CD4-лимфоцитов, процентное соотношение CD4-лимфоцитов), а также клинической стадии заболевания проводился подбор схемы АРВ терапии. После получения информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ-инфекции пациенткам выдавалась АРВ препараты по рецептам.

Проводилось консультирование обследованных в школе «Счастливая мама», беседа по поводу отказа от грудного и введении искусственного вскармливания с целью снижения риска передачи ВИЧ ребенку, рекомендации по дальнейшей АРВ терапии после родов.

Методы исследования :

Беременным женщинам, вошедшим в наше исследование, с целью выполнения поставленных задач, были проведены общеклинические, обязательные акушерские инструментальные и лабораторные, а также специальные методы исследования. Анализу были подвергнуты анамнестические, гематологические, коагулологические, биохимические, иммунологические, клинические показатели беременных женщин с ВИЧ, а также характер течения беременности, родов.

Статистический анализ :

Осуществлена систематизация полученных данных в таблицах Microsoft Excel.

Для статистического анализа полученных в процессе исследования клинических данных использовали систему STATISTICA for Windows (версия 10) при уровне значимости, соответствующем величине р меньшей, чем 0,05.

Результаты и обсуждение

Анамнестическая характеристика групп исследования

Среди беременных женщин, инфицированных ВИЧ (основная группа) средний возраст составил 28,6 ±3,3 с колебаниями от 19 до 45 лет. Большинство пациенток находились в возрасте от 22 до 30

лет – 56%. Среди женщин группы сравнения преобладали пациентки, находившиеся в возрастном диапазоне от 25 до 35 лет – 65%, от 17 до 25 лет – 19%, старше 35 лет – 16%. При анализе социальной характеристики отмечается высокий процент гражданских, не зарегистрированных, браков у пациенток с ВИЧ, а также достаточно большое количество повторных браков. Так зарегистрированный брак имел место у 26 (54%) пациенток основной группы, 18 (38%) женщин находились в гражданском браке, 4 (8%) - не имели мужа. При этом 1 брак отмечался у 21 (44%) женщин, повторный – в 27 (56%). Следует отметить, что среди супругов женщин с ВИЧ 17 (36)% не инфицированы, однако информированы по поводу статуса супруги, а 31 (64%) находятся на диспансерном учете в городском СПИД центре г.Ташкента. Среди исследуемых женщин группы сравнения в официальном браке состояли 82 (69%).

При анализе паритета установлено, что в основной группе большинство женщин были повторнородящими – 42 (88%), из них 34 (82%) - повторнородящие. В ретроспективной группе данные были схожими (Рис.1)

Рисунок 1. Паритет обследованных женщин.

Изучение осложнений предыдущих беременностей и родов у женщин, инфицированных ВИЧ показало, что у 26 (54%) женщин основной группы, 53 (44)% пациенток группы сравнения имелись осложнения, тогда как в контрольной группе этот показатель был равен 6 (15%).

Сравнительный анализ течения данной беременности.

Диагноз ВИЧ-инфекция установлен до наступления данной беременности у 32 (67%) женщин основной, 86 (72%) пациенток группы сравнения. В 16 случаях (33%) в основной группе и 33 (28%) группы сравнения ВИЧ-положительный статус установлен во время данной беременности. Из них в 5 (4%) случаях в группе сравнения диагноз был установлен при поступлении в родильный комплекс экспресс-тестированием.

Препараты антиретровирусной терапии в качестве химиопрофилактики антенатальной трансмиссии ВИЧ проводили всем беременным женщинам основной группы. В группе сравнения при этом в первом триместре химиопрофилактика проводилась в 55% случаев, в 35% - во втором триместре, оставшиеся 10% - в третьем триместре. В группе сравнения в 6 случаях (5%) АРВТ не проводилось в связи с незнанием о своем статусе, а также по добровольному отказу от проводимой терапии. В 95% случаев женщины получали соответствующую антиретровирусную терапию

Сравнительный анализ показал, что данная беременность в первой половине протекала в основной группе на фоне угрозы прерывания беременности в 9 (19%) случаях, в контрольной группе – в 7 (17,5%). В группе сравнения угроза раннего прерывания беременности наблюдалась в 46 (39%) случаях. Рвота беременных легкой и средней степени тяжести наблюдалась в 11 (23%) случаях в основной группе. У 2 (5%) женщин контрольной группы наблюдался также птериализм.

Анализ течения второй половины беременности в обследованных группах показал, что угроза преждевременных родов в группе сравнения встречалась достоверно чаще – 29 (24%) случаев, чем в основной – 3 (6%) и контрольной – 5 (10%) группах. Также наличие гипертензивных нарушений во время данной беременности чаще наблюдалось в группе сравнения. Так гипертензия, индуцированная беременностью в группе сравнения имела место в 14 (12%) случаях, в основной группе – в 3 (6%), группе контроля – 4 (10%). Преэклампсия легкой степени в основной группе наблюдалась у 3 (6%), в контрольной группе – 2 (5%), в группе сравнения – 16 (13%). Преэклампсия тяжелой степени не наблюдалась в основной и контрольной группах, в группе сравнения имела место в 9 (7%) случаев. Данные по осложнениям течения данной беременности представлены на таблице 1.

Таблица 1

Осложнение	Основная группа (n=48)		Группа сравнения (n=119)		Контрольная группа (n=40)	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%

Угроза прерывания беременности	9	19	46	39	7	17,5
Рвота беременных легкой и средней степени тяжести	11	23	23	19	15	37,5
Преэклампсия легкой степени	3	6	16	13	2	5
Преэклампсия тяжелой степени	-	-	9	7	-	-
ХАГ/ГИБ	3	6	14	12	4	10
Угроза преждевременных родов	3	6	29	24%	5	10%
Умеренное многоводие/маловодие	7	14,5	49	41	8	20

Анализ лабораторных данных : (29%), от 500 до 1000 копий – у 6 (16%), менее 500 – 12 (31%), не Согласно данным по результатам анализа крови при определении количества копий РНК ВИЧ в 1 мл крови пациентки распределились следующим образом : более 1000 копий в 1 мл – у 11 беременных представлено в таблице 2.

Таблица 2. Исследование общего анализа крови у беременных женщин основной и контрольной групп

Показатель	Основная группа (n=38)	Контрольная группа (n=40)
Количество лейкоцитов $\cdot 10^9$	6,9*	7,17
Количество эритроцитов $\cdot 10^{12}$	3,24**	4,4
Гемоглобин г/л	105**	116
Гематокрит %	35,2**	38,8
Средний объем эритроцитов ф/л	76,4*	87,2
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах п/л	24,1*	29,4
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах г/л	315	328,6
Количество тромбоцитов	221	220
Относительное содержание лимфоцитов %	18**	26
Относительное содержание клеток среднего размера %	9,1*	8,6
Относительное содержание нейтрофилов %	69,2	62,1
Абсолютное содержание лимфоцитов $\cdot 10^9$	1,4*	2,33
Абсолютное содержание клеток среднего размера $\cdot 10^9$	1,1**	0,7
Абсолютное содержание нейтрофилов $\cdot 10^9$	4,5*	4,96
Анизоцитоз эритроцитов ф/л	54,3**	38,6
Анизоцитоз эритроцитов %	13,3*	12,9
Анизоцитоз тромбоцитов ф/л	14,5	15,5
Средний объем тромбоцитов ф/л	10,3	10,7
% крупных тромбоцитов %	30,1*	38,2
Тромбокрит %	0,23*	0,3
СОЭ (Скорость оседания эритроцитов) мм/ч	12*	18

Примечание: *-значимое различие на уровне $p < 0,05$ по t-критерию по отношению к контрольной группе. **- значимое различие на уровне $p < 0,01$ по t-критерию по отношению к контрольной группе. Данные по влиянию ВИЧ-инфекции на состояние биохимической картины крови представлены на рисунке 2. Согласно полученным результатам, статистически значимых различий в биохимической и свертывающей системе крови в основной и контрольной группе обнаружено не было.

Рисунок 2 Исследование некоторых показателей свертывающей и биохимической системы крови у беременных женщин с положительным ВИЧ-статусом

Анализ результатов проведения доплерометрии маточно-плацентарно-плодовом кровотока в III триместре беременности показал, что в основной группе гемодинамических нарушений не было выявлено в 66% случаев, в 28% имело место нарушение маточно-плацентарно-плодового кровотока I A степени, нарушений в маточно-плацентарно-плодовом кровотоке I B степени – 6%.

Анализ родов показал, что в основной группе женщины родоразрешены посредством операции кесарево сечение в 100% случаев, при этом имел место доношенный срок беременности в 96% случаев. Среди осложнений родов дородовый разрыв плодных оболочек наблюдался в 6%, ПОНРП легкой степени – 4%. В группе сравнения 82% женщин родоразрешены посредством операции кесарево сечение. При этом в сроке гестации от 33 до 36 недель – 22%, 37-39 недель – 74%, в 41 неделю – 4%. Среди осложнений родов дородовый разрыв плодных оболочек наблюдался в 18% случаев, ПОНРП легкой степени – в 12% , тяжелой степени – 6%. В контрольной группе все 100% женщин родоразрешены посредством операции кесарево сечение по экстрагенитальным и акушерским показаниям в плановом порядке. Дородовый разрыв плодных оболочек имел место в 4%, ПОНРП легкой степени – в 4% случаев.

Анализ данных по состоянию новорожденного показал достаточно высокий процент неонатальных осложнений в группе сравнения – 22 %. Малый вес новорожденного к сроку гестации наблюдался в 24% случаев. Средний вес 2300±200 грамм, в диапазоне от 1560 до 3400 гр. Средний рост новорожденных составил 47±2 см , в пределах от 41 до 52 см. Оценка новорожденных

по шкале Апгар в среднем составила 7 баллов на 1, 8 баллов на 5 минуте после рождения, однако в течение 48 часов после родов неонатальные осложнения наблюдались у 21 новорожденного (17,6%). Такие осложнения, как церебральная ишемия наблюдалась у 21%, дыхательная недостаточность разной степени тяжести – в 18% случаев, признаки внутриутробного инфицирования – в 14 % случаев, перинатальные поражения ЦНС различной генеза – 18%, гипоксико-ишемическая энцефалопатия – 6%, судорожный синдром – 6%, врожденный порок развития – в 4%. В основной группе средний вес новорожденных составил 3300±200 грамм, в диапазоне от 2800 до 4200 грамм. Неонатальных осложнений не наблюдалось. В контрольной группе средний вес новорожденных составил 3400±200 грамм, неонатальных осложнений не наблюдалось.

Заключение: Таким образом, анализ анамнестической характеристики выявил о сознательной запланированной беременности у ВИЧ-положительных женщин, осведомленных о своем статусе в 67% случаев. У большинства женщин с ВИЧ-инфекцией данная беременность была повторной. По данным ретроспективного анализа выявлен высокий показатель акушерских и неонатальных осложнений у беременных женщин с положительным ВИЧ-статусом. Как показали результаты исследования, профилактические мероприятия, направленные на улучшение функционирования фето-плацентарного комплекса у ВИЧ-инфицированных женщин способствует снижению уровня гестационных нарушений, преждевременных родов, показателей детской заболеваемости.

Использованная литература:

1. Абдуллаева Л.М., Сафарова Л.А. Влияние ВИЧ-инфекции на перинатальные исходы. Журнал теоретической и клинической медицины №2, 2023, С.21-24
2. Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., Тэфнанц Н.А., Каспарова А.Э. Морфофункциональные изменения в плаценте у пациенток с ВИЧ при вирусном поражении детей инфекцией // Вестник Новгородского государственного университета – 2018.- № 6 (112) С.4-8
3. Индиаминова Г.Н. Влияние Covid-19 На Состояние Системы Гемостаза У Беременных В Разных Триместрах. Исследовательский журнал по изучению травм и инвалидности.2,3(апрель2023),С.95-98. <http://journals.academiczone.net/index.php/tjtds/article/view/680>
4. Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Хизроева Д.Х., Хамани И.В. Плацентарная недостаточность при осложненной беременности и возможности применения дипиридамола. Акушерство, гинекология и репродукция. 2016; 4: 72-82
5. Мозалева О.Л., Самарина А.В. Особенности течения беременности и родов у ВИЧ-инфицированных женщин // Журнал акушерства и женских болезней. 2021. Т. 70. № 3. С. 103–113. DOI: <https://doi.org/10.17816/JOWD48672>

6. Ниаури Д.А., Колобов А.В., Цинзерлинг В.А., Гзгзян А.М., Джемлиханова Л.Х., Колобова О.Л., Хубулава Н.В. Плацента человека как эпидемический фактор риска вертикальной передачи ВИЧ в условиях коморбидности // ВИЧ-инфекции и иммуносупрессии. 2016. Т. 8, № 4. С. 7–16.
7. Сафарова Л. А. Акушерские и перинатальные исходы у женщин с ВИЧ // Доктор ахборотномаси. -2022. № 2.2 (104). С. 18–21. DOI: 10.38095/2181-466X-20221042-18-20
8. Яценко Д.С. Течение беременности, родов и состояние новорожденных у женщин, инфицированных ВИЧ – инфекцией. Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 2015. Volume 5. Issue 5. P.448
9. Kattakhodjaeva M.H. , Rakhmanova N.H.// Influence of hormonal injectable contraception on health condition of women of different reproductive age Higher Education / The Ninth European Conference on Biology and Medical Sciences «East West» Association for Advanced Studies Vienna, Austria, 2016.-P.51-55
10. Safarov Aliaskar Tursunovich, Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Safarova Lola Aliaskarovna, Assessment of the impact of HIV infection on the course of gestation, childbirth and the postpartum period, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2022, vol. 3, issue 4. pp.65-67 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7420945>

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000